

El sujeto de la psicología: reclusión, contracción, inmovilización, objetivación, inculpación, privatización y despolitización¹

David Pavón-Cuéllar²

Resumen

Se plantea que la reclusión y contracción de los sujetos en sus individualidades posibilita su reducción a objetos de aparatos de poder como el Estado, el patriarcado, el capital y las ciencias humanas objetivas, incluida la psicología. Nada más fácil que objetivar a un sujeto individualizado y así desactivado y debilitado, sumido en la impotencia y la inmovilidad. Hay indicios que permiten pensar que el cristianismo y la modernidad capitalista neutralizaron a los

1 Artículo elaborado al corregir, desarrollar, profundizar y actualizar una conferencia dictada el 30 de septiembre de 2021 en el Centro de Salud Mental ERAIN de Bilbao, Euskal Herria, en el Estado Español.

2 Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán, México). david.pavon@umich.mx

sujetos, convirtiéndolos en individuos inofensivos y aislados, para poder posteriormente objetivarlos, transmutándolos en objetos de sistemas políticos, económicos e ideológico-científicos reforzados con dispositivos psicológicos. La paradoja es que la psicología se desarrolló para apoyar a individuos paralizados e impotentes, ya objetivados y neutralizados como sujetos, en el tratamiento de sus problemas emocionales, intelectuales o afectivos. Aunque tales problemas sean de origen fundamentalmente cultural, político o socioeconómico, son los individuos quienes deben responsabilizarse de ellos y remediarlos de manera apolítica en sus esferas privadas individuales. Esta despolitización y privatización de la depresión, el estrés y la ansiedad se correlaciona con la privatización de todos los demás aspectos de nuestras vidas en las sociedades capitalistas neoliberales. Finalmente se considera la posibilidad de que la psicología se transforme tan radicalmente que invierta el proceso psicologizante que la engendra: el proceso de individualización, contracción, objetivación y despolitización de la subjetividad.

Palabras clave: psicología, subjetividad, capitalismo, individualismo, objetivismo.

La individualidad como cárcel del sujeto

Hubo un tiempo en que los protagonistas de la historia humana eran las hordas, los clanes, las tribus, las comunidades y los pueblos. Estos grupos eran encarnaciones de la humanidad. El sujeto humano era colectivo. No estaba encerrado en una individualidad. Sus problemas eran primordialmente los del grupo. Las soluciones de los problemas eran también grupales.

Desde luego que siempre hubo individuos, pero se reconocían como elementos del todo (Tönnies, 1887). Comprendían que sus problemas individuales formaban parte de una totalidad problemática. La totalidad atravesaba y constituía interiormente a los individuos. Los sujetos individuales eran también colectivos. Eran seres abiertos a la colectividad tribal, comunitaria, popular.

De pronto cada individuo comenzó a enroscarse y encerrarse en sí mismo (Swift, 1926). Este proceso duró varios siglos y ocurrió de modo paralelo en diversas civilizaciones, pero no en todas.

En el contexto europeo, el proceso fue en parte favorecido por el cristianismo antiguo, medieval y moderno (Marx, 1843; Dumont, 1982). Desde su aparición en el mundo occidental, el cristiano procede siempre individualmente al hacer buenas obras, al caer en tentación, al pecar, al efectuar su examen de conciencia, al confesarse, al cumplir con su penitencia y al irse al cielo o al infierno.

Lo que pesa en la balanza del juicio final es el alma individual. Esta alma es también la que tiene peso en la sociedad moderna capitalista con sus votos y derechos individuales, con sus riquezas individuales, con sus propietarios privados individuales. Todo en la modernidad está centrado en el alma individual. Es ella la que representa la humanidad y condensa la subjetividad.

El sujeto humano moderno, el heredero del cristianismo, está recluido en su alma individual. Esta alma es la cárcel de su cuerpo. Entiéndase bien: el cuerpo ya no es la “prisión oscura” del alma, como decía Platón (-360, 82d-85b, p. 569), sino que es ahora el alma del individuo la que aparece como “prisión del cuerpo”, como lo dice Michel Foucault (1975, p. 38) al invertir a Platón, al invertirlo para actualizarlo, ya que se trata de una cuestión histórica.

Contracción, inmovilización y objetivación del sujeto

La historia quizás haya liberado el alma, pero al precio de empequeñecerla para hacerla pasar por el embudo individual. En la antigüedad griega, el alma grandiosa del hombre libre ateniense, que desbordaba la individualidad para desplegarse en el espacio político, tenía ciertamente muy buenas razones para sentirse aprisionada y sofocada en el estrecho cuerpo humano (Constant, 1819). Luego, con el progresivo empoderamiento y estrechamiento del alma, ha sido el cuerpo el que se ha sentido atrapado y ahogado en un alma individual tan estrecha como la individualidad.

El alma individual siguió encogiéndose y terminó convirtiéndose en el objeto de la psicología. El psiquismo en sus diversas formas psicológicas, mental, consciente, cognitiva, personal

y otras, es el resultado terminal de lo que Herbert Marcuse (1964) describió como “atrofia” y “contracción” del mundo interno (pp. 102-108). En el minúsculo mundo interno individual en el que ha quedado recluso, el sujeto está oprimido, aplastado, como enterrado en vida, y apenas puede moverse.

El sujeto se mueve sin moverse, gira sin hacer nada y sin ir hacia ningún lado, se agita sin actuar ni desplazarse ni liberarse ni transformar lo que le rodea. Perdiendo su capacidad de acción, como diría Klaus Holzkamp (1985), el sujeto ya ni se parece a un sujeto (Castro, 2013). No sorprende que se le deje de ver como el sujeto que es y que se le conciba como lo contrario de lo que es, como un objeto, como el objeto de la psicología entendida como ciencia objetiva.

Mucho tiempo antes del surgimiento de la psicología como ciencia objetiva, Immanuel Kant (1781) y otros (v. g. Hegel, 1807; Herbart, 1816) ya criticaron el paralogismo fundamental del conocimiento psicológico, su absurdo constitutivo, el de querer objetivar lo subjetivo, es decir, lo único “inobjetivable” por definición (ver Pavón-Cuéllar, 2019a, pp. 17-19). Ahora deberíamos preguntarnos cómo ha sido posible llegar a esa objetivación. Estoy convencido, ya desde hace algunos años, de que la respuesta está en la reducción del sujeto a su mundo interno individual.

Como lo han mostrado la militante comunista Rosa Luxemburgo (1905) y el filósofo marxista György Lukács (1923), el sujeto reducido a su individualidad está desprovisto de mucho de aquello por lo que es un “sujeto” y no un “objeto” (ver Pavón-Cuéllar, 2017a, pp. 79-80, 83-85). Es el caso de la capacidad de acción y transformación del mundo exterior social y cultural. Por lo general, este mundo sólo puede ser transformado colectivamente, por un sujeto colectivo y no individual. En cuanto al sujeto individual, suele ser impotente para actuar sobre lo que le rodea, para transformarlo, estando condenado, como lo muestra Lukács (1923), a “contemplar” de modo pasivo, resignado, lo que no puede “transformar” (pp. 230-231).

György Lukács
(1885-1971)

En su impotencia, el sujeto individual contemplativo es ni más ni menos que *el objeto de lo que no puede transformar*. Por ejemplo, el individuo no puede acabar con el capitalismo, pero es objeto de la explotación capitalista. Es también objeto de la opresión gubernamental de la que no puede liberarse como el individuo que es. De igual modo, ya sea hombre o mujer, homosexual o heterosexual, europeo o latinoamericano, es objeto del sistema colonial, racista, sexista y heteropatriarcal.

Para no ser simples objetos, los sujetos deben confluír en una subjetividad colectiva. Esta subjetividad, bajo la forma concreta de un movimiento fundado en una clase social, es la única subjetividad verdadera para Luxemburgo y Lukács: la única capaz de actuar y transformar los sistemas opresivos en lugar de ser objeto de ellos. La enseñanza tácita de Luxemburgo y Lukács es que sólo colectivamente podemos ejercer nuestra subjetividad, mientras que individualmente estamos condenados a ser objetos de los sistemas que nos oprimen.

Digamos, en jerga lacaniana, que el gran Otro siempre encuentra la manera de gozar del individuo como de su objeto (Lacan 1975). Un sujeto individualizado está indefenso ante goces como el del capital (ver Exposto & Rodríguez Varela, 2020; Pavón-Cuéllar, 2021, 2022a, 2022b, 2023). Sólo podemos resistir ante estos goces al hacerlo como sujetos colectivos, como *nosotros*, y no como ese insignificante *yo* que ni siquiera puede preservar su condición de sujeto en el ridículo bastión de su individualidad.

La reclusión del sujeto en su reducto individual es la que luego posibilita su reducción a un objeto del sistema: objeto del Estado, objeto del Patriarcado, objeto del Capital, objeto de una Ciencia o pretendida ciencia objetiva como la psicología. Nada más fácil que objetivar lo individualizado, lo así desactivado y debilitado, sumido en la impotencia y la inmovilidad. Es como si primero, con el cristianismo y la modernidad capitalista, neutralizáramos al sujeto, convirtiéndolo en algo tan inofensivo como el individuo aislado, y sólo después lo objetiváramos, transmutándolo en el objeto de los sistemas políticos, económicos e ideológico-científicos en los que se insertan los dispositivos psicológicos.

Libertad y subjetividad para el capital

Los usuarios de la psicología son productos de la historia que acabamos de resumir: una larga historia de individualización, contracción, inmovilización y objetivación de la subjetividad. Esta historia es la misma que ha desembocado en el capitalismo neoliberal (Harvey, 2007; Laval, 2007) en el que vemos triunfar y reinar la perspectiva psicológica bajo todas sus formas (Parker, 2007; De Vos, 2012). La psicología que nos individualiza, nos contrae, nos inmoviliza y nos objetiva es perfectamente compatible con el neoliberalismo que nos reduce a la condición de individuos atomizados, aislados y pulverizados, que se comportan como objetos pasivos del todopoderoso libre mercado con su libre circulación de mercancías (Pavón-Cuéllar, 2017b; Adams et al, 2019).

No es necesario decir a estas alturas que el neoliberalismo tan sólo puede liberar a las mercancías a costa de las personas. El gesto inaugural de cualquier política neoliberal es aquel por el que cedemos nuestra libertad a las mercancías, al mercado, al goce del capital. Es el capital el que se libera y puede gozar libremente en el neoliberalismo. En el actual régimen de libre mercado y libre competencia, como en el viejo libre comercio criticado por Marx (1848), la única libertad es la “libertad del capital” (p. 155).

El capitalismo neoliberal no sólo cede nuestra libertad al capital, sino que representa el punto final y culminante de un largo proceso por el que transferimos nuestra subjetividad al mismo capital (ver Read, 2009). Este capital es el sujeto supremo del neoliberalismo, el que usurpa el lugar de todos los demás sujetos, dominándolos como solamente lo hacía la divinidad única de los diversos monoteísmos en las épocas religiosas más oscuras, dogmáticas e intolerantes de la humanidad. Nos hemos convertido en criaturas y siervos del capital, en sus creyentes fundamentalistas y terroristas, en sus cruzados y suicidas. Le entregamos apasionadamente nuestras vidas para que goce de ellas al explotarlas, al succionarlas, al absorber nuestra sangre como un “vampiro”, según la famosa metáfora de Marx (1867, p. 179).

El individuo como empresa del capital y no como empresario de sí mismo

Nos encontramos, pues, ante una extraña situación en la que somos objetos de una suerte de vampiro del capital que sería el único sujeto del capitalismo neoliberal. Esta situación puede perderse de vista cuando aceptamos la famosa fórmula foucaultiana del *homo oeconomicus* neoliberal como “empresario de sí mismo que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos” (Foucault, 1979, pp. 264-265). La frase de Foucault es bastante ambigua, pues nos deja la impresión de que el individuo es de la misma forma, en el mismo sentido, el sujeto y el objeto, el empresario y su empresa,

cuando es claro que sólo es el objeto, la empresa, de algo que lo habita, algo que lo posee, que es el capital que se “personifica” en él, como lo diría otra vez Marx (1867, p. 178).

Reconozcamos, entonces, que el individuo neoliberal es, como también lo dice Foucault (1979), una “empresa permanente y múltiple” en la que se incluye todo lo que hay en su vida, incluyendo “la relación, por ejemplo, con su propiedad privada, su familia, su pareja, la relación con sus seguros, su jubilación” (p. 277). Esta frase de Foucault es reveladora, pues nos muestra que la relación misma del empresario con su empresa forma parte de la empresa. En otras palabras, la condición misma del empresario de sí mismo, su vida y su relación empresarial consigo mismo, es la empresa de algo que debe, por ende, trascender la individualidad (ver Brown, 2015).

Para un marxista como yo, el individuo neoliberal no es exactamente el empresario de sí mismo, sino la empresa del capital que lo posee y que lo hace actuar como empresario de sí mismo. Su acción es una actuación, la interpretación de un papel ajeno a él, que es el papel del capital. Aquí el único sujeto es el capital, el empresario que subyace a todos los empresarios, mientras que el individuo es la empresa, el objeto explotado por el capital, explotado incluso al interpretar el papel del empresario, incluso al personificar así el capital.

El individuo es el objeto de explotación del capital, del capital que él mismo personifica, y no deja de padecer directamente los efectos de tal explotación, como el sentimiento de vacío, el cansancio crónico, la extenuación, la falta de energía, la desmotivación, la depresión. Para colmo, si el individuo es bastante lúcido y tiene una penetrante sensibilidad foucaultiana, concluirá que su padecimiento es por todo lo que él mismo se ha explotado como su propio empresario de sí mismo. Será entonces el momento de hacerse reproches por exigirse demasiado, por haberse vuelto adicto al trabajo, por no saber descansar ni disfrutar, por no dormir sus horas de sueño, por sacrificar lo verdaderamente importante, como la vida, el amor, el placer, la amistad sin interés o la comida y la bebida.

Todos los reproches son atinados, excepto por un detalle, que es que se están dirigiendo a la persona equivocada. No es el individuo el que arruina su propia vida. No es él, no es ni siquiera alguien, sino algo. Lo que arruina la vida del individuo es el sistema capitalista, el capital, aquello que el individuo personifica incluso cuando se hace reproches a sí mismo. Estos reproches tendrían que incluirse en la misma lista de agravios imputables no al individuo como empresario de sí mismo, sino al capital que lo posee y que le hace explotarse y luego reprocharse la propia explotación.

Culparse y disculpar al capital

Alguna vez charlé con alguien que sufría un cáncer terminal y que se reprochaba a sí mismo su enfermedad y su agonía. De algún modo el individuo presentía que su mal se asociaba con algunos de sus rasgos de personalidad, con su lado extremadamente serio, cumplido, trabajador, obediente, sacrificado, responsable. Digamos que era alguien tan responsable que se responsabilizaba de su propia enfermedad. Recuerdo que sus palabras me hicieron pensar que ese afán de responsabilizarse de todo, incluso de su cáncer, era quizás precisamente lo que le había causado el cáncer. El problema era, efectivamente, culparse de todo, incluso de la culpa misma, y cargar así con la culpa del sistema.

Culparse a sí mismo, descargando sobre uno la culpa del sistema, es una máxima de conducta que aprendimos desde hace mucho tiempo, desde que el cristianismo y luego la modernidad capitalista encerraron al sujeto dentro de su individualidad. Los buenos cristianos que se flagelaban a sí mismos por sus tentaciones, por sus deseos pecaminosos, ya estaban asumiendo la culpa del cristianismo cuyas prohibiciones excitaban sus deseos y tentaciones. Luego el cristianismo cedió su lugar al capitalismo, la auténtica religión universal, que ha provocado toda suerte de padecimientos físicos y mentales en sujetos que se reprochan esos mismos padecimientos.

Unos se acusan a sí mismos de su diabetes y de su obesidad cuando la publicidad los ha inducido a dejarse intoxicar y engordar por la comida rápida y por los alimentos ultraprocesados con azúcares añadidos. Otros atribuyen su cáncer únicamente a su tabaquismo o a su mala alimentación y olvidan completamente a las compañías tabacaleras, las chimeneas que envenenan el aire de las ciudades, la producción industrial de alimentos cancerígenos o la agroindustria con sus fertilizantes o pesticidas. El gran capital farmacéutico suele ser igualmente olvidado por sus millones de víctimas anuales que también encuentran la manera de culparse a sí mismas con el auxilio de sus médicos.

Psicología como exoneración del sistema, inculcación de los sujetos, despolitización y privatización del malestar en la cultura

La medicina puede mostrar cierta parcialidad, por decir lo menos, al culpar a los enfermos de sus enfermedades y al exonerar al sistema que los enferma. Esta parcialidad a favor de un sistema como el capitalista, que puede observarse a veces en la práctica médica, sucede constantemente en el campo de la psicología, en el que funciona una suerte de presunción de inocencia del sistema. Los psicólogos, en efecto, suelen hacer abstracción del capitalismo, absolviéndolo por completo, al guiarse por el principio de que el individuo es responsable de sus problemas y debe resolverlos con el apoyo de un profesional.

Por ejemplo, un terapeuta cognitivo-conductual puede ayudarle a un individuo a solucionar sus problemas de ansiedad, estrés o depresión, al ofrecerle un tratamiento que incluye el reforzamiento de ciertas pautas de conducta, la programación y ejecución de actividades progresivas, el entrenamiento en la resolución de problemas y el aprendizaje de habilidades útiles para enfrentar situaciones estresantes. El propósito final es pensar positivamente y abandonar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos de los que se nutren la ansiedad, el estrés y la depresión. El

supuesto es que el cuadro ansioso, estresado o depresivo se explica por la forma en que uno siente, piensa y se comporta. Es uno mismo el que tiene la culpa.

A los individuos se les acusa de lo que les hace el sistema capitalista. Además de ser víctimas del capitalismo, son revictimizados por la psicología. Sufren doblemente: porque sufren y porque se reprochan a sí mismos el ser culpables de su propio sufrimiento. Este sufrimiento, de hecho, puede triplicarse cuando los individuos son víctimas de la psicología positiva, porque entonces ya no sólo sufren porque sufren y porque se consideran culpables de sufrir, sino por el hecho mismo de sufrir, porque sufrir no está bien, porque a los individuos no se les permite sufrir aun cuando el sistema capitalista los atormente por todos los medios (Cederström y Spicer, 2015).

El sistema ni siquiera se deja ver cuando está destruyendo el mundo a través del cambio climático y la devastación de la naturaleza. Nos acusamos de la catástrofe planetaria por usar platos desechables, por comer carne, por viajar en avión, por conducir un automóvil o por cambiar de teléfono celular o de ordenador. Es verdad que estas prácticas están contribuyendo al cataclismo ambiental, pero la responsabilidad fundamental es del capitalismo que ha creado ciertas necesidades para asegurar el consumo y las ganancias ligadas al consumo. Todo esto lo pasan por alto los psicólogos que, incluso cuando se trata de cuestiones ambientales, se olvidan del entorno capitalista y se centran en el individuo (por ejemplo, Clayton et al, 2015; Nielsen et al, 2021). La clave está en la esfera individual, aunque a veces un poco espolvoreada con factores familiares y sociales.

Un psicólogo sólo habla de la sociedad para no quedar mal, pero lo cierto es que no sabe muy bien qué hacer con ella. Es por eso que la proyecta lo más lejos posible en el tiempo y en el espacio, ahí donde ya no resulte visible para él, a veces en el pasado que ya fue lo que fue y en el que la sociedad se confunde con la familia, otras veces detrás del muro del entorno inmediato, en el ambiente socioeconómico y estructural que supuestamente no puede transformarse y al que hay que adaptarse. Finalmente, para la psicología miope y amnésica,

individualista y presentista, sólo queda el presente y la estrecha esfera individual privada en la que manobra el individuo auxiliado por un psicólogo.

La psicología parte del principio de que es el individuo el que debe arreglárselas con sus problemas conductuales, intelectuales o emocionales. Aunque estos problemas sean fundamentalmente políticos y tengan un origen cultural o socioeconómico, es el individuo el que debe responsabilizarse por ellos y solucionarlos de modo apolítico en su esfera individual privada. Esta despolitización y privatización de la depresión, del estrés y de la ansiedad, como diría Mark Fisher (2009), es correlativa de la privatización de todos los demás aspectos de nuestra vida en el capitalismo neoliberal. Digamos que el neoliberalismo no sólo privatiza las diversas esferas de la cultura, sino también las innumerables manifestaciones del malestar en la cultura, los múltiples malestares en las diversas esferas de una cultura cada vez más privatizada, cada vez más subsumida en el capitalismo.

¿Lidiar mejor con el mundo o luchar por un mundo mejor?

En casi todas las esferas de la cultura, el individuo tiene que solucionar los problemas causados por el goce del capital. Es el capital el que goza, pero la factura debe ser pagada por los individuos. Esta nueva forma de explotación, que no es más que una prolongación de la explotación económica en el sentido clásico del término, requiere de la psicología para justificarse al responsabilizar a los sujetos de sus problemas.

En la perspectiva cognitivo-conductual, por ejemplo, un individuo es depresivo fundamentalmente por su pensamiento negativo (v.g. Teasdale, 1983; Norem & Chang, 2002). Este pensamiento es lo que interesa. El terapeuta cognitivo-conductual no suele mostrar mucho interés en las causas estructurales del pensamiento negativo de su paciente, como la realidad negativa en la que vive, la miseria cultural que lo rodea, la cadena perpetua en su

prisión individual, su explotación como trabajador y consumidor o su degradante condición de objeto del goce del capital.

Hay suficiente evidencia de que el capitalismo y el neoliberalismo causan una variedad de problemas de salud mental, incluidas la depresión y la ansiedad (Prins et al, 2015; Eisenberg-Guyot & Prins, 2022). Esto es comprensible (ver Mathews, 2019; Zeira, 2022). El sistema capitalista es bastante deprimente. ¿Cómo no deprimirse en este mundo convertido en un mercado en el que predominan cada vez más las relaciones interesadas en las que siempre hay que pagar para obtener algo? Este mundo se vuelve, además, cada vez más inestable, cada vez más inseguro y movedizo, cada vez más angustiante y estresante. ¿Cómo no estar estresado y ansioso ante el neoliberalismo con su aceleración progresiva, con su ley de la selva, con su precariedad laboral, con las deudas que se acumulan e incluso con la devastación del planeta?

Desde luego que los problemas angustiantes y las situaciones estresantes le interesan de un modo al terapeuta cognitivo-conductual. La prueba es que ofrece un entrenamiento en la resolución de problemas y un aprendizaje de habilidades útiles para enfrentar situaciones estresantes. Pero hay que entender bien: lo que aprendemos en la terapia cognitivo-conductual es a ser hábiles para enfrentar las situaciones estresantes, pero no a ser hábiles para tratar de superar estas situaciones al enfrentarnos al neoliberalismo que las crea. De igual modo, no somos entrenados por el terapeuta para salir del problemático sistema capitalista, sino sólo para solucionar los problemas angustiantes que nos da.

Un terapeuta cognitivo-conductual, como cualquier otro psicólogo, se justificaría quizás con el argumento bastante razonable de que tan sólo puede ayudar a un individuo a lidiar con el mundo, pero no a cambiarlo, pues un individuo no puede cambiar el mundo. Lo más que la psicología podría ofrecer al individuo es cambiar su relación con el mundo, cambiarla de tal modo que el mundo sea menos angustiante, estresante y depresivo para él. Aquí la cuestión es que un individuo menos deprimido, menos estresado y menos

angustiado por el mundo tendrá menos motivos para querer cambiar el mundo.

¿Por qué vamos a participar en una acción colectiva para tratar de transformar la sociedad cuando sencillamente podemos ir al psicólogo para transformar nuestra percepción de la sociedad y nuestra actitud ante ella? ¿Acaso no es más fácil y rápido ir al psicólogo para liberarnos de nuestro pensamiento negativo que hacer una revolución para liberarnos de la realidad negativa que produce ese pensamiento? La respuesta es afirmativa: en este caso, como en otros, curar la enfermedad es más lento, difícil e incierto que aliviar sus síntomas.

El problema con el simple alivio de los síntomas es que no sirve para curar la enfermedad. Por el contrario, permite que la enfermedad continúe avanzando. El capitalismo sigue así ganando terreno a costa de la humanidad y la naturaleza. En los últimos cincuenta años, durante la fase neoliberal del sistema capitalista, no sólo hemos asistido a la precarización de nuestra existencia y a la agudización de las desigualdades, sino a la desaparición de la mitad de la tierra cultivable y de las poblaciones animales de nuestro planeta (Kolbert, 2014; Ceballos et al, 2017).

Algo mejor que la psicología

Estamos perdiendo nuestro planeta y estamos poniendo así en peligro nuestra propia subsistencia como humanidad. Esta enfermedad terminal capitalista sólo podrá ser evitada si escapamos de la estrecha cárcel individual en la que se nos ha encerrado y si le arrebatamos nuestra subjetividad al capital. Debemos dejar de ser los objetos del capital y de sus dispositivos, entre ellos la psicología, para convertirnos en sujetos colectivos que luchen contra el capital a través de movimientos sociales y organizaciones políticas anticapitalistas.

Hay que recobrar lo político, lo social y lo subjetivo que se pierden al psicologizarse, al convertirse en el objeto individual y apolítico de la ciencia psicológica. Tal vez la misma psicología sea

capaz de transformarse tan radicalmente que revierta el proceso de psicologización que la engendra: el proceso de individualización, contracción, objetivación y despolitización de la subjetividad. Es posible que la psicología encuentre la manera de reconstituir al sujeto colectivo y político: el único sujeto capaz de oponerse al capital. Esta posibilidad ha sido ya parcialmente realizada por psicologías críticas, radicales y de la liberación que nos han demostrado que la psicología no está condenada necesariamente a ser un dispositivo del capital (Parker, 2015; Pavón-Cuéllar, 2017c, 2019b).

El capitalismo ha sido cuestionado repetidamente por la psicología. El campo psicológico es un campo de batalla: es un campo no sólo para la dominación del capitalismo, sino también para la lucha contra el capital. Si bien el campo no es neutral y ya está predeterminado de alguna manera a favor del sistema capitalista, esto no excluye las posibilidades de resistencia e incluso de subversión.

Las experiencias pasadas nos enseñan que el capitalismo pierde el control sobre aquellas propuestas psicológicas que se comprometen con proyectos o movimientos colectivos y políticos anticapitalistas. Este anclaje externo es fundamental. La psicología debe salir de sí misma y también debe colectivizarse y politizarse para poder escapar del capitalismo y reconstituir sujetos colectivos y políticos.

Es un hecho que la psicología puede ser también una aliada importante del movimiento anticapitalista (v.g.; Parker, 2020; Parker & Pavón-Cuéllar, 2021; Malherbe, 2022). Quizás ya no sea entonces exactamente psicología, sino “algo mejor”, como diría Ian Parker (2010, p. 181). Necesitamos, en efecto, algo mejor que la psicología. No importa si continuamos llamándolo “psicología”, pero debe ser algo mejor que aquello que ha sido hasta ahora.

La psicología debe ser deconstruida y reconstruida como algo mejor (Parker, 2014). Sólo eso mejor que la psicología puede ayudarnos a volver a ser los grupos, las comunidades y los pueblos que fuimos alguna vez y que no dejamos de ser hoy en día cuando somos capaces de actuar colectivamente para cambiar nuestro destino.

Referencias

- Adams, G., Estrada-Villalta, S., Sullivan, D., & Markus, H. R. (2019). The psychology of neoliberalism and the neoliberalism of psychology. *Journal of Social Issues*, 75(1), 189-216.
- Brown, W. (2015). *Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution*. Cambridge: MIT.
- Castro, X. (2013). Salud mental sin sujeto. Sobre la expulsión de la subjetividad de las prácticas actuales en salud mental. *Ciencias Sociales* 11, 73-114.
- Ceballos, G., Ehrlich, P. R., & Dirzo, R. (2017). Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. *Proceedings of the national academy of sciences*, 114(30), E6089-E6096.
- Cederström, C., y Spicer, A. (2015). *The wellness syndrome*. Malden, MA: Polity Press.
- Clayton, S., Devine-Wright, P., Stern, P. C., Whitmarsh, L., Carrico, A., Steg, L., ... & Bonnes, M. (2015). Psychological research and global climate change. *Nature climate change*, 5(7), 640-646.
- Constant, B. (1819). *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*. Paris: Mille et une nuits, 2010.
- De Vos, J. (2012). *Psychologisation in times of globalisation*. Londres: Routledge.
- Dumont, L. (1982). A modified view of our origins: The Christian beginnings of modern individualism. *Religion*, 12(1), 1-27.
- Eisenberg-Guyot, J., & Prins, S. J. (2022). The impact of capitalism on mental health. In D. Bhugra, D. Moussaoui and T. J. Craig (Eds), *Oxford Textbook of Social Psychiatry* (pp. 195-205). Oxford: Oxford University Press.
- Exposto, E. and Rodríguez Varela, G. (2020). *El goce del capital. Crítica del valor y psicoanálisis*. Buenos Aires: Marat.
- Fisher, M. (2011). The privatisation of stress. *Soundings: A Journal of Politics and Culture*, 48(1), 123-133
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir*. París: Gallimard.

- Foucault, M. (1979). *Nacimiento de la biopolítica*. Ciudad de México: FCE, 2007.
- Harvey, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. (1807). *Fenomenología del Espíritu*. Ciudad de México: FCE, 1973.
- Herbart, J. F. (1816). *A Text-book in Psychology*. Nueva York: Appleton, 1901.
- Holzkamp, K. (1985). Basic Concepts of Critical Psychology. In E. Schraube and U. Osterkamp (Eds), *Psychology from the Standpoint of the Subject. Selected Writings of Klaus Holzkamp* (pp. 19-27). New York: Palgrave, 2013.
- Kant, E. (1786). *Premiers principes métaphysiques de la science de la nature*. París: Vrin, 1971.
- Kant, E. (1781). *Critique de la raison pure*. París: PUF, 2004.
- Kolbert, E. (2014). *The sixth extinction: An unnatural history*. Londres: Bloomsbury.
- Lacan, J. (1975). *Le séminaire. Livre XX. Encore*. París: Seuil, 1999
- Laval, C. (2007). *L'homme économique: Essai sur les racines du néolibéralisme*. París: Gallimard.
- Lukács, G. (1927). *Historia y conciencia de clase*. Madrid: Sarpe, 1985.
- Luxemburgo, R. (1905). *The mass strike, the political party and the trade unions*. Detroit: Marxian Education Society, 1985.
- Malherbe, N. (2022). *For an Anti-capitalist Psychology of Community. Community Psychology*. Cham: Springer.
- Marcuse, H. (1964). *El hombre unidimensional*. Barcelona: Planeta, 2010.
- Marx, K. (1843). Sobre la cuestión judía. In *Escritos de juventud* (pp. 463-490). Ciudad de México: FCE, 1987.
- Marx, K. (1848). Discurso sobre el libre intercambio. In *Miseria de la filosofía* (pp. 144-158). Ciudad de México: Siglo XXI, 1987.
- Marx, K. (1867). *El Capital I. Crítica de la economía política*. Ciudad de México: FCE, 2008.

- Matthews, D. (2019). Capitalism and mental health. *Monthly review*, 70(8), 49-62.
- Nielsen, K. S., Clayton, S., Stern, P. C., Dietz, T., Capstick, S., & Whitmarsh, L. (2021). How psychology can help limit climate change. *American Psychologist*, 76(1), 130–144. <https://doi.org/10.1037/amp0000624>
- Norem, J. K., & Chang, E. C. (2002). The positive psychology of negative thinking. *Journal of clinical psychology*, 58(9), 993-1001.
- Parker, I. (2007). *Revolution in psychology: Alienation to emancipation*. Londres: Pluto Press.
- Parker, I. (2014). *Psychology after deconstruction: Erasure and social reconstruction*. Londres: Routledge.
- Parker, I. (Ed) (2015). *Handbook of critical psychology*. Londres: Routledge.
- Parker, I. (2020). La psicología crítica como psicología histórico-cultural: Las dimensiones políticas y las limitaciones del conocimiento psicológico. *Tesis psicológica: Revista de la Facultad de Psicología*, 15(2), 14-31.
- Parker, I. y Pavón-Cuéllar, D. (2021). *Psychoanalysis and revolution: critical psychology for liberation movements*. Londres: 1968 Press.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017a). *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology*. Londres: Routledge.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017b). Subjetividad y psicología en el capitalismo neoliberal. *Psicología política*, 17(40), 589–607.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017c). *Capitalismo y psicología crítica en Latinoamérica: del sometimiento neocolonial a la emancipación de subjetividades emergentes*. Ciudad de México: Kanankil.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019a). *Psicología crítica. Definición, antecedentes, historia y actualidad*. Ciudad de México: Itaca
- Pavón-Cuéllar, D. (2019b). Psicología crítica y lucha social: pasado, presente, futuro. *Poiésis* 37, 19-34.
- Pavón-Cuéllar, D. (2021). Propiedad privada y goce del capital: del patriarcado al fin del mundo pasando por el neoliberalismo, el neocolonialismo y el neofascismo. En M. P. Murcia Zorrilla, J. A. Quintero y J. Orejuela (Eds.), *Abordajes psicoanalíticos a*

- inquietudes sobre la subjetividad IV* (pp. 381-397). Cali: Editorial Bonaventuriana.
- Pavón-Cuéllar, D. (2022a). Capital's Jouissance: Society and Sexual Political Economy in Lacan's Marx. In C. Vanderwees y K. Hennessy (Eds), *Psychoanalysis, Politics, Oppression and Resistance : Lacanian perspectives* (pp. 32-49). Londres: Routledge.
- Pavón-Cuéllar, D. (2022b). Ontología del capitalismo: violencia estructural y reducción del ser al goce del capital. *Castalia* 39, 9-18.
- Pavón-Cuéllar, D. (2023). Epistemología del capitalismo: goce del capital en la ciencia y la tecnología. *Nueva Hegemonía* 16, 97-122. <https://nuevahegemonia.centropatria.pe/public/articulo/266>
- Platón (-360). *Phaedo*. Indianapolis: Hackett, 1977.
- Prins, S. J., Bates, L. M., Keyes, K. M., & Muntaner, C. (2015). Anxious? Depressed? You might be suffering from capitalism: contradictory class locations and the prevalence of depression and anxiety in the USA. *Sociology of health & illness*, 37(8), 1352-1372.
- Read, J. (2009). A Genealogy of Homo-Economicus: Neoliberalism and the Production of Subjectivity. *Foucault Studies* 6, 25-36.
- Swift, R. F. (1926). Individualism and Fellowship. *The Philosophical Review*, 35(6), 539-552.
- Teasdale, J. D. (1983). Negative thinking in depression: Cause, effect, or reciprocal relationship?. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 5(1), 3-25.
- Tönnies, F. (1887). *Community and society*. Nueva York: Dover, 2002.
- Zeira, A. (2022). Mental health challenges related to neoliberal capitalism in the United States. *Community mental health journal*, 58(2), 205-212.